

СУҒОРИЛАДИГАН ЎТЛОҚИ ТУПРОҚЛАР УНУМДОРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИ

¹К.А.Асқаров, ²И.И.Мусаев, ³А.А.Халилов, ⁴Ф.Б.Сайрамов

¹ФарДУ, б.ф.ф.д.(PhD)

²ФарДУ, таянч докторант

^{4,5}ФарДУ, талабалар

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8007797>

Аннотация. Ушбу мақолада Марказий Фарғонада тарқалган суғориладиган ўтлоқи саз, ўтлоқи-тақирли тупроқларнинг агрохимёвий таркиби тўғрисидаги маълумотлар келтирилган бўлиб, тупроқ кесмаларидаги гумус, азот, фосфор ва калий миқдорларининг ўзгаришлари ёритиб берилган.

Калим сўзлар: ўтлоқи тупроқ, агрохимёвий таркиб, унумдорлик, гумус

Дунёда суғориладиган тупроқларнинг ҳосил бўлиши ва ривожланиши, узоқ вақт давомида деҳқончиликда фойдаланиш таъсирида ўзгаришларини аниқлаш, уларнинг агроэкологик ҳолати ва хосса-хусусиятлари, морфогенетик тузилиши, тупроқларнинг сифат жиҳатдан баҳолаш ва унумдорлигини ошириш, унинг унумдорлигига таъсир этувчи салбий жараёнларни олдини олиш ва оқибатларини бартараф этиш ҳозирги куннинг долзарб масалаларидан ҳисобланади. Шу боисдан ҳам Марказий Фарғонада тарқалган суғориладиган гидроморф тупроқларнинг хоссаларини суғорма деҳқончилик таъсирида ўзгаришини ўрганиш ва агроэкологик, мелиоратив ҳолатларидаги ўзгаришларини аниқлаш ҳамда ерлардан самарали фойдаланишга қаратилган илмий-тадқиқотлар олиб боришни тақазо қилади.

Бу борада кўпчилик тадқиқотчилар томонидан илмий изланишлар олиб борилган. Уларнинг кўпчиликлари томонидан Марказий Фарғона тупроқларида тузлар аккумуляцияси Na_2SO_4 ва $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ҳисобига бораётганлиги таъкидланган. Б.В.Горбунов эса арзик тўғрисидаги фикрини қуйидагича таърифлайди “арзик эҳтимол карбонат-гипсли тупроқдир”.

М.У.Умаров Марказий Фарғонанинг ботқоқ-ўтлоқи ва ботқоқ тупроқларини сув-физик хоссаларини тадқиқ этиб бу тупроқларнинг 70 см. дан баъзан эса 110-120 см. дан чуқурда сув ўтказмайдиган зич қатлам – арзиклар борлигини кўрсатган.

А.Т.Турдалиев, Ғ.Юлдашевлар Марказий Фарғонанинг суғориладиган ўтлоқи саз тупроқларининг генетик қатламлари таркибида ҳар хил чуқурликларида (18-33 см., 32-55 см., 93-111 см.) зич, цементлашган қатламлар мавжудлиги ва ушбу қатламларнинг жойлашган чуқурлиги Жанубдан Шимол томонга, яъни Марғилондан Улуғнор, Мингбулоқ томон кўтарилиб ер юзасига яқинлашиб бориши ва у қатламларнинг қалинлигидаги ўзгаришлар ҳам камайиб боришини аниқлаганлар.

Шунингдек, хорижий мамлакатларда ҳам олимлар томонидан суғориладиган гидроморф тупроқлар, уларнинг хоссаларини суғорма деҳқончилик таъсирида ўзгариши ва бошқа хусусиятларини бир қатор илмий-тадқиқотлар олиб борилган.

Тадқиқот усуллари. Тадқиқотлар В.В.Докучаев томонидан ишлаб чиқилган тупроқ-генетик ва солиштира-географик усуллари ҳамда М.А.Глазовская ва А.И.Перельманларнинг тизимли педогеоимёвий усуллари бўйича бажарилган. Кимёвий таҳлиллар «Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах» ҳамда Е.В.Аринушкинанинг «Руководство

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

по химическому анализу почв» қўлланмалари асосида амалга оширилди. Тупроқларни кимёвий элемент таҳлили ЎзФА Ядро физикаси илмий-тадқиқот институтида нейтрон-активацион анализ усулида, дала тажрибалари «Методы полевых опытов с хлопчатником в условиях орошения» қўлланмаси асосида бажарилди.

Дала тадқиқотлари 3 даврда, яъни биринчи бевосита тупроқ-географик дала тадқиқотлари бўлиб унда тадқиқот объекти бўлмиш Ёзёвон тумани “Фар-Қуёшли юрт” номли фермер хўжалиги ерлари ва ушбу ҳудуддаги суғориладиган ўтлоқи тақир тупроқлар танланди. Дала шароитида аниқланганда ушбу тупроқлар асосан оғир механик таркибли деб аниқланди. Тадқиқотларга 2016 йил 10-12 сентябрь кунлари чиқилди. Белгиланган ҳудуддан генетик тупроқшунослик қоидаларига асосан тупроқ, сизот суви наъмуналари олинди. Кейинги даврда олинган маълумотларга камерал давр давомида ишловлар берилди, кимёвий таҳлилга тайёрланди, кейинчалик таҳлил қилинди.

Тадқиқот натижалари. Таҳлил натижалари маълумотларига кўра, эскидан суғориладиган тупроқ кесмаларининг ҳайдов қатламларида гумус миқдори 1,140-1,405 % атрофида бўлса, янгидан суғориладиган тупроқ кесмаларининг ҳайдов қатламларида 0,820-0,960 % оралиғида тебранади. Кўриш мумкинки, эскидан суғориладиган тупроқларнинг гумус миқдори янги ўзлаштирилган ва янгидан суғориладиган тупроқ кесмалари қатламларига нисбатан юқорироқ кўрсаткичларга эга.

1-жадвал

Тупроқларнинг агрокимёвий кўрсаткичлари

Кес- ма т/р	Қатлам, см	Гумус, %	C:N	Ялпи, %			Ҳаракатчан, мг/кг		
				Азот	Фосфор	Калий	Азот (NH ₄)	Фосфор	Калий
Эскидан суғориладиган ўтлоқи тақир тупроқлар									
1 ^A	0-29	1,140	6,0	0,124	0,308	1,86	17,3	19,6	187,0
	29-44	0,925	6,2	0,098	0,226	1,77	12,1	17,8	135,0
Эскидан суғориладиган ўтлоқи саз тупроқлар									
12 ^A	0-28	1,185	5,7	0,135	0,320	1,90	18,5	20,1	210,5
	28-42	0,962	5,8	0,108	0,245	1,81	13,2	18,5	143,0
Янги ўзлаштирилган ўтлоқи саз тупроқлар									
20 ^A	0-30	0,820	5,9	0,091	0,295	1,73	15,2	17,8	175,0
	30-45	0,630	5,9	0,070	0,220	1,65	11,0	16,2	118,0
Янги ўзлаштирилган ўтлоқи тақир тупроқлар									
24 ^A	0-30	0,760	6,1	0,082	0,262	1,70	14,9	17,0	168,0
	30-46	0,645	6,1	0,069	0,210	1,61	10,6	15,7	112,0
Янгидан суғориладиган ўтлоқи саз тупроқлар									
35 ^A	0-30	0,960	6,0	0,105	0,302	1,86	16,8	17,1	172,0
	30-43	0,775	6,2	0,082	0,250	1,75	11,2	12,0	114,0

Тупроқлардаги C:N нисбати гумусни азотга бойлигини кўрсатувчи нисбий катталиқ ҳисобланиб, бу нисбат бўз тупроқлар учун 8 ни ташкил қилади ва гумусни азотга бойлигидан далолат беради. Тадқиқ этилган суғориладиган ўтлоқи тупроқлари қатламларидаги C:N нисбати эса 5,7-6,2 оралиғида эканлигини кўриш мумкин [2, 3, 7].

Ялпи азот миқдори билан гумус ўзаро боғлиқ бўлиб, тадқиқ этилган суғориладиган ўтлоқи тупроқларда азот миқдорининг кесма бўйлаб ўзгариш қонунияти гумус миқдорлари билан деярли параллел равишда тарқалган.

Ялпи фосфор миқдорлари ўрганилган барча тупроқ кесмаларида 0,210-0,345 % атрофида, ялпи калий миқдорлари эса 1,61-1,94 % атрофида тебранади.

Юқоридаги маълумотлардан кўриниб турибдики, ўрганилган тупроқлар ҳаракатчан озика элементлар миқдорларига кўра, ушбу элементлар билан кам таъминланган гуруҳга киради.

1-расм. Хайдов қатламлардаги гумус, ялпи азот, фосфор ва калий миқдорларини ўзгариб бориши

Бу эса қишлоқ хўжалиги экин турларидан юқори ва турғун ҳосил олиш учун суғориладиган, ўртача шўрланган ҳар хил механик таркибли гидроморф тупроқлари тизимли тарзда минерал ва органик ўғитларга муҳтожлигини кўрсатади. Ўрганилган тупроқларда гумус, азот, фосфор, калий миқдорлари қишлоқ хўжалиги экинларини яхши ўсиши ва ривожланиши учун етарли эмас, айти вақтда тупроқларни маданийлашганлик ҳолатига қараб улар ўзаро фарқ қилади. Бу кўрсаткичларни юқоридаги 1-расм маълумотларидан ҳам кўриш мумкин.

Ҳулоса. Унумдорлиги кам бўлган суғориладиган ўтлоқи тақир, ўтлоқи саз тупроқларда тупроқ унумдорлигини сақлаш ва оширишда ҳамда ҳосилдорликни оширишда бир қатор агротехник тадбирларни қўллаш лозим. Бу борада ушбу тупроқларда қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришда асосан, минерал ўғитлар билан бирга органик ўғитлардан фойдаланиш ерларнинг агрофизик, физик хоссаларини ҳамда унумдорлигини оширишда муҳим аҳамият касб этади.

Шунингдек, илдиздан озиклантиришдан ташқари минерал ўғитларнинг маълум қисмини баргдан озиклантириш тарзида қўлланилганда тупроқда қоладиган зарарли моддалар миқдори сезиларли даражада камаяди.

Бундан ташқари, сурункали равишда фақат минерал ўғитлардан фойдаланилганда ушбу ўғитларнинг ўсимликлар томонидан ўзлаштирилмай қоладиган қолдиқлари туз шаклида тупроқ қопламида йилдан-йилга тўпланиб боради, натижада тупроқларнинг шўрланиш даражаси ортади ва унумдорлиги пасаяди.

REFERENCES

1. Газиев М.А., Турдалиев А.Т. Роль органических и минеральных удобрений в развитии физиологических групп микроорганизмов в системе севооборота //Современные фундаментальные и прикладные исследования. – 2019. – №. 2. – С. 9-12.
2. Jabbarov Z., Jobborov B., Fakhruddinova M., Iskhokova Sh., Abdurakhmonov N., Zakirova S., Makhammadiev S. (2021). Remediation of the Technogenic Soils. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 4503–4510.
3. Isaqov V., Yusupova M., Jalolov S. Farg‘ona vodiysi qumlarining ekologik-geokimyoviy o‘zgarishlari // Geografiya va hayot izlanishlar echimlar va tadbirlar. – T. 2012. B. 56-60.
4. Isaqov V.Y., Mirzayev U.B. Markaziy Farg‘onada shakllangan arziqli tuproqlarning xossalari va ularning inson omili ta’sirida o‘zgarishi. Toshkent, «Fan», 2009. 228 b.
5. Исаков В.Ю., Мирзаев У.Б., Юсупова М.А. Особенности характеристики почв песчаных массивов Ферганской долины // Научное обозрение. Биологические науки. – 2020. – № 1. – С. 15-19.
6. Камилов О.К., Исаков В.Ю. Генезис и свойства окарбонатно-загипсованных почв Центральной Ферганы. - Т., 1992. -127 с.
7. Turdaliyev A., Yuldashev G. Pedolitli tuproqlar geokimyosi. Monografiya. - T. “FAN”. – 2015. – С. 26-48.
8. Турдалиев А.Т., Аскарлов К.А., Мирзаев Ф.А.У. Морфологические особенности орошаемых почв Центральной Ферганы //Почвы и окружающая среда. – 2019. – Т. 2. №3. С. 56-61.
9. Хайдаров М.М., Турдалиев А.Т., Саминов А.А.У. Энергетические особенности аминокислот в светлых сероземах // Тенденции развития науки и образования. – 2021. – № 80-3. – С. 45-47. – DOI 10.18411/trnio-12-2021-121.
10. Хайдаров М.М. Основы применения гуминовых веществ в светлых сероземах //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 8. – С. 87-93.